

ВЛАСНІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯК ЖАНР В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЗЕТІ “РАДА” (1909–1911 років): ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ, ДЖЕРЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Щоденна українська газета “Рада”, що виходила в Києві у 1906–1914 роках і стала органом українського національного руху, основною інформаційною платформою для свідомого українства того часу, друкувала різножанрові матеріали: передові, тематичні, публіцистичні, біографічні, бібліографічні статті і нариси, щоденну хроніку, інформаційні рубрики. Помітним сегментом у структурі газети стали і матеріали її власних кореспондентів. Вони мали різнотематичний характер, завжди відзначалися актуальністю і мали конкретну географію. Завдяки означеним характеристикам, власні кореспонденції в “Раді” мають джерельно-історичний потенціал для дослідження певних подій, процесів, місцевостей, авторських світоглядів і в цілому українського питання в умовах роз’єднаності наших територій та їх підпорядкування чужим політичним режимам. Частина авторів означеного жанру мешкала за межами Наддніпрянської України (в Галичині, Буковині, європейських країнах), і з місць свого проживання інформувала українського читача про важливі події тамтешнього життя, свідками яких були автори, і які викликали у них певні рефлексії, враження, оцінки, критику або прогнози.

Основними темами вказаного жанру в газеті були процеси націєтворення в окремих європейських народів, їхні закономірності, маршрути, форми, досвід, результати, наполегливість і здатність боронити національну ідентичність в умовах конкретних окупаційних режимів. Часто власні кореспонденти у публіцистичних нарисах вдавалися до паралельних сюжетів: порівнювали форми українського національного руху з європейськими, актуальність національного питання серед українців

та інших націй. У контексті таких порівняльних сюжетів розглядалися питання відповідальності окремих окупованих народів за збереження національної ідентичності, масовості національного руху й активності його учасників, цілеспрямованості та сміливості народів демонструвати національні позиції в умовах підневільного національного життя. Часто автори подавали і фактичні дані про реальні здобутки національних рухів (у видавничій, освітній, мовній сферах) в європейських народів, які в ті роки помітно контрастували з результатами українського руху Наддніпрянщини, що перебував на початках свого формування. А тому матеріали власних кореспондентів “Ради” на теми національного руху, які вони спостерігали в інших народів, часто служили своєрідними ідейними орієнтирами для українців, передавали їм досвід національної праці, вказували конкретні шляхи, які б вивели їхній національний рух на рівень широкого суспільного явища, зарядили б своїми ідеями широкі верстви українців.

Серед власних кореспондентів української газети “Рада” виділяємо дві основні групи. До першої належало гроно яскравих публіцистів, які вже мали імена в українській журналістиці, громадсько-культурному й політичному житті. Ця група авторів була невеликою і співпрацювала з газетою тривалий час. Із різних причин ці автори мешкали за межами Наддніпрянської України, але активно співпрацювали з її українськими періодичними виданнями. Зазвичай, вони друкували в “Раді” кореспонденції у жанрі розлогих публіцистичних нарисів на певні теми. Однією з їхніх особливостей була конкретна географія. До прикладу, вони були прив’язані до Галичини, Буковини, Санкт-Петербурга, європейських країн, в яких автори проживали, або перебували певний період. Матеріали місцевого життя, яскравих подій і особистостей ставали темами їхніх кореспонденцій, джерелом до інтерпретацій, порівнянь, узагальнень, демонстрацій відмінностей або подібностей з українськими реаліями. Елемент порівняння був складовою частиною більшості публіцистичних нарисів власних кореспондентів “Ради”, які писали з європейських країн.

Другою важливою темою власних кореспондентів “Ради” було висвітлення ними знань про українців у Європі, трактування окремими європейськими вченими й журналістами початку ХХ ст. їхньої окремішності та самотності, відображення українського питання в європейських періодичних виданнях. Цю унікальну інформацію публіцисти переносили на шпальти української газети. Вона є важливим джерелом для вивчення знань і уявлень європейців про українців в умовах їхнього підневільного життя і трактування московською пропагандою України як невід’ємної частини імперії та її народу. Завдяки українській газетній публіцистиці, стає відомо, що європейський світ більше як сто років тому добре знав, що українці – це окрема нація, з глибокою історією, культурою, ментальністю, непересічною із московитами. Така інформація зустрічалася в європейській періодиці, у публічних виступах відомих європейських вчених і письменників поч. ХХ ст. і вона була важливою для ідейного підкріплення українського національного руху тих років. Окрім того, власні кореспонденції авторів “Ради” відображають і їхню особисту участь у популяризації українського питання в європейському світі, через виступи на публічних заходах, публікації у часописах, комунікації з відомими громадськими і політичними діячами Європи.

Третьою провідною темою публіцистики власних кореспондентів вказаної групи було ознайомлення українського читача з окремими європейськими країнами, їхньою культурою, ментальністю, традиціями в різних сферах життя (освітній, економічній, сільськогосподарській, побутовій тощо). Така інформація очевидців була переважно ексклюзивною і сприймалася читачами з великим зацікавленням.

До другої групи власних кореспондентів “Ради” належали місцеві автори з різних міст, містечок та сіл України, які друкували лаконічні інформаційні матеріали у регулярній газетній рубриці, що мала заголовок “Дописи”. Такі матеріали відрізнялися від публікацій авторів першої означеної групи і формою, і змістом. Вони мали переважно лаконічний інформаційний характер: повідомляли про місцеві події, форми

національної праці та життя. Зазвичай, конкретні місцевості мали своїх авторів і вони залишалися незмінними протягом усіх років виходу газети. Більшість авторів зазначеної групи у своїх дописах віддавали перевагу подіям місцевого українського життя: просвітницьким заходам, відкриттям українських шкіл, або національних осередків, формам вшанування місцевими громадами відомих українців (Т. Шевченка, М. Гоголя, І. Котляревського та ін.). На нашу думку, сегмент таких регулярних інформаційних кореспонденцій про місцеве національне життя надавав українській газеті “Рада” власного змісту, відрізняв її від інших періодичних видань.

У зв’язку з тематичною особливістю матеріалів власних кореспондентів “Ради”, перевагою у них національної тематики, фіксацією рідкісних історичних фактів, у даному дослідженні ставимо завдання презентувати їх авторів, найвиразніші теми і публіцистичні особливості, непересічність в інформаційному наповненні української газети в 1909–1910 роках. Хронологія статті обумовлена тим, що матеріали “Ради” саме цих років ретельно досліджувалися у процесі формування тематичного покажчика змісту газети, і спонукали упорядника до написання цієї розвідки.

Отже, розпочнемо наше дослідження з першої групи власних кореспондентів “Ради”, які надрукували в газеті десятки публіцистичних, інформаційних, або інформаційно-публіцистичних статей. Провідним автором цієї групи в зазначені роки залишається Михайло Лозинський, власний кореспондент “Ради” зі Львова. Видавець газети Є. Чикаленко характеризував цього автора як дуже здібного публіциста, який із започаткуванням “Ради” в 1906 р., на запрошення М. Грушевського, переїхав до Києва і працював у редакції української газети до початку 1907 р., вів її закордонний відділ¹. Згодом М. Лозинський повернувся до Львова і продовжував співпрацю з “Радою” вже звідти. Його дописи стали для наддніпрянського читача основним інформатором про українське життя і події в

¹ Є. Чикаленко, *Щоденник (1907–1917)*, К. (Темпора), 2004, т. 1, с. 7.

Галичині: політичні, партійні, громадські, наукові й трагічні, які були наслідком окупації і цієї частини українських земель. Зазвичай кореспонденції М. Лозинського друкувалися на першій сторінці наддніпрянської газети і супроводжувалися датами і означенням жанру. Вони мали переважно фактичне наповнення: висвітлювали події політичного й партійного життя галицького краю, напружені польсько-українські відносини, які М. Лозинський вважав наслідком непоступливості поляків українцям і їхнім закономірним національним вимогам. Поміж фактів, М. Лозинський часто вдавався до осмислення причин напруження між двома народами. Вбачав основну у неприхованому польському шовінізмі, який випромінювали польські політики, публіцисти, громадські діячі, періодичні видання, матеріали яких часто ставали темами для розвінчування у кореспонденціях М. Лозинського.

До прикладу, в 1909 р. автор знайомив українців Наддніпрянщини із галицьким крайовим Сеймом, в якому панувала польська більшість, що зайняла позицію неприйняття українських депутатських пропозицій, проєктів і прохань. Нова сесія Сейму, що відкрилася у вересні 1909 р., не віщувала українцям позитивних перспектив, бо польські політики із самого початку були рішуче налаштованими проти українських вимог, трактуючи їх вороже, як прояв гайдамацтва та зростання політичних “апетитів” українців. Так, поляки ігнорували бажання українців мати в Галичині середні школи з українською мовою навчання, вживати українську мову в інформаційних сеймових заходах та діловодстві. Ця польська позиція, що приховувалася фарисейськими заявами про небезпеку елементарних українських вимог, спонукала українських депутатів Сейму вдаватися до тактики частих обструкцій в обговоренні та прийнятті сеймових рішень. Вони стали основною формою протесту українців польському шовінізмові². М. Лозинський звертав увагу і на націо-

² [М. Лозинський], ‘Українська обструкція в галицькому сеймі’, *Рада*, № 203 (8 вересня (21 вересня) 1909): 1; ‘Українська обструкція’, *Рада*, № 279 (10 грудня (23 грудня) 1909): 1–2.

налістичні позиції польських газет, які з відкриттям Сейму, закликали до посилення польського панування в Східній Галичині, через залучення у виборчий процес широких верств поляків і зменшення депутатської квоти для українців. На думку публіциста, зазначені тенденції були тривожними вісниками у формуванні взаємин між двома народами, яких звела історична доля. М. Лозинський їх трактував як ознаки, у найближчій перспективі, складної боротьби українців за національні права, які у них збиралися відібрати поляки, насаджуючи колонізацію.

М. Лозинський інформував читачів “Ради” і про наслідки трагічного епізоду українсько-польського протистояння тих років: судове рішення М. Січинському, який 12 квітня 1908 р. здійснив смертельний замах на А. Потоцького, польського намісника Галичини³. Автор неодноразово розмірковував над причинами тієї події, вбачаючи основну у польському бажанні панувати в Галичині, нав’язавши місцевому населенню свою мову, освіту, культурні й політичні традиції, у зухвалому намірі польських політиків ліквідувати українське “гайдамацтво”, яке вони вбачали у будь-яких проявах національного життя. М. Лозинський ретельно обмірковував реакції польських газет різних напрямків на судове рішення замінити смертельний вирок М. Січинському в’язницею. У результаті він прийшов до сумного висновку, що поляки не засвоїли із тієї трагічної події жодного уроку, вона не змінила їхніх шовіністичних намірів щодо колонізації Галичини шляхом національних утисків українців.

М. Лозинський відображав і політичні процеси в австрійському парламенті у зрізі діяльності у ньому українських депутатів, виразно окреслював їхні національні позиції. Публіцист широко інформував і про український парламентський клуб, його склад, завдання, заходи (виступи, ініціативи, протести, описував розбіжності у клубі, які привели його членів до розколу).

³ [М. Лозинський], ‘Мирослав Січинський засуджений на смерть! (Од власного кореспондента). Львів, 4 апріля’, *Рада*, № 78 (8 апріля (21 квітня) 1909): 1–2; ‘Січинський помилований! (Од власн[ого] кореспонд[ента]). Львів, 30 іюня’, *Рада*, № 152 (7 іюля (20 липня) 1909): 1.

Окрім актуальної теми українсько-польських взаємин, другою темою кореспонденцій М. Лозинського в “Раді” було висвітлення українського національного життя в Галичині: його форм, заходів, подій. Завдяки матеріалам М. Лозинського, наддніпрянські українці отримували первинну інформацію очевидця про загальноукраїнські з’їзди, що проходили в Галичині, їхні завдання, учасників, прийняті рішення, про єдність, яка зазвичай, панувала на таких заходах. До прикладу, публіцист інформував у “Раді” про з’їзд українських студентів вищих навчальних закладів (академічної молоді) Галичини і Наддніпрянщини, що проходив у Львові у червні 1909 р. Він вперше об’єднав українську молодь двох частин України⁴. Автор описав програму з’їзду, прийняті резолюції, підкреслив їх актуальність для того часу. М. Лозинський інформував і про з’їзд у Львові української соціал-демократичної партії, що проходив у березні 1909 р.⁵ Особливістю цієї власної кореспонденції було те, що автор подавав у ній важливий історичний матеріал: про формування партії, її провідників, комунікації з міжнародними структурами, її друковані органи, представництво в австрійському парламенті. М. Лозинський описав і сам з’їзд, зазначивши основні виступи делегатів, прийняті резолюції та прийшов до висновку, що УСДП Галичини й Буковини на той час була найслабшою серед українських партій.

М. Лозинський детально презентував у “Раді” і перший український просвітницько-економічний конгрес у Львові (19–20 січня 1909 р.), присвячений 40-літтю львівської “Просвіти”. Він оцінив його як поважну “маніфестацію української національної свідомості і сили”⁶. Автор детально описав атмосферу

⁴ М. Лозинський, ‘Після з’їзду української молодіж’, *Рада*, № 168 (26 іюля (8 серпня) 1909): 1–2; № 182 (13 августа (26 серпня) 1909): 1–2.

⁵ М. Лозинський, ‘З’їзд української соціально-демократичної партії (Од власного кореспондента). Львів, 3 марта’, *Рада*, № 54 (7 марта (20 березня) 1909): 1.

⁶ М. Лозинський, ‘Перший український просвітньо-економічний конгрес у Львові (Од власного кореспондента)’, *Рада*, № 23 (29 января (11 лютого) 1909): 2.

у Львові ще напередодні конгресу, яка віщувала йому національний успіх: широке зацікавлення населення українським заходом, представництво на ньому делегатів із Наддніпрянщини, Буковини, від жіночих і світських організацій. У кореспонденції М. Лозинського відзначені основні виступи учасників конгресу, їхні назви, поважних гостей (серед яких був А. Шептицький). Важливим елементом у кореспонденціях М. Лозинського були не лише факти, а й авторські висновки і оцінки подій, про які він писав. До прикладу, у кореспонденції про конгрес, автор відзначав, що його першочергове значення полягало в об'єднанні українців, розділених політичними кордонами. На думку М. Лозинського, спільний всеукраїнський захід був важливим для вироблення стратегії українського руху, формування загальноукраїнської культури, вивчення досвіду просвітницько-національної праці українцями, які тоді жили в різних політичних режимах.

Із кореспонденцій М. Лозинського можна почерпнути історичні матеріали і про статистичну комісію Наукового товариства імені Шевченка у Львові, створену влітку 1906 р., у період підготовки нової виборчої реформи⁷. М. Лозинський писав про передумови її створення, перші заходи, причетність до них відомих українців Галичини. Автор інформував і про перші наукові праці, підготовлені комісією, про її неперіодичний орган – “Студії з поля суспільних наук і статистики” та розкривав його зміст. У цій кореспонденції М. Лозинський знову наголошував на важливості зв'язків між українцями Галичини і Наддніпрянщини, які проявилися в участі у заснованому виданні статистичної комісії НТШ українців Наддніпрянщини, зокрема відомого публіциста М. Гехтера. Таку співпрацю М. Лозинський оцінював як один із форматів взаємозв'язків між двома українськими науковими товариствами тих років: Науковим товариством імені Шевченка (НТШ) у Львові і Українським науковим товариством (УНТ) у Києві. М. Лозинський подавав

⁷ М. Лозинський, “Статистична комісія “Наукового товариства ім. Шевченка” і її видання”, *Рада*, № 123 (2 іюня (15 червня) 1909): 2.

історичну інформацію і про інші українські товариства в Галичині – “Жіночу Громаду” і “Львівську Русь”⁸. Його нариси містили лаконічну історію організацій, імена їхніх засновників і членів, основні завдання та ідейні засади.

Із кореспонденцій М. Лозинського стає відомо, що він інформував наддніпрянців про українське галицьке життя не лише в “Раді”, а й своїми просвітницькими лекціями в Українському клубі Києва. До прикладу, в листопаді–грудні 1909 р. М. Лозинський прочитав два реферати на тему “Культурно-національний розвиток українського народу в Галичині”, про які надрукував матеріал і в газеті⁹. Кореспонденції М. Лозинського свідчать, що його виступи були ґрунтовними, базувалися на історичних фактах, спостереженнях за суспільними течіями в Галичині, формуванням партійно-політичного життя, і відзначалися певними узагальненнями та історизмом. Вони викликали дискусії серед слухачів, учасниками яких стали Олена Пчілка, М. Порш, О. Левицький.

Окрім тематичних матеріалів, М. Лозинський друкував у “Раді” і узагальнені статті. До прикладу, темою власних кореспонденцій автора стали його нариси про національне життя Галичини в 1908 р.¹⁰, про заходи українців здобути національний університет у Львові¹¹, які тривали роками і супроводжувалися трагічними подіями. 1910 року М. Лозинський надрукував у “Раді” цінний історичний документ – протест українських професорів і доцентів проти прохання польського сенату Львівського університету до австрійського міністерства освіти визнати університет ім. імператора Франца I польським

⁸ М. Лозинський, ‘Нові українські товариства. (Од власного кореспондента). Львів, 4 мая’, *Рада*, № 103 (7 мая (20 травня) 1909): 1–2.

⁹ М. Лозинський, ‘В київському українському клубі’, *Рада*, № 268 (27 ноября (9 студня) 1909): 3; № 269 (28 ноября (10 студня) 1909): 3.

¹⁰ М. Лозинський, ‘Закордонна Україна в 1908 р.’, *Рада*, № 1 (1 января (14 січня) 1909): 3–4; ‘Закордонна Україна в 1909 році’, *Рада*, № 2 (3 января (16 січня) 1910): 2–3.

¹¹ М. Лозинський, ‘Український народній університет (Од власного кореспондента). Львів, 25 января’, *Рада*, № 24 (30 января (12 лютого) 1909): 1.

навчальним закладом¹². М. Лозинський інформував читачів “Ради” і про трагічну подію літа 1910 р. – вбивство студента Адама Коцька під час українських студентських протестів і виступів за власний національний університет. Окрім фактів, М. Лозинський у звичній публіцистичній манері розмірковував над причинами, які привели до цієї трагедії. І знову знаходив їх у польській шовіністичній політиці в Галичині. Автор розкривав і інші форми цієї політики, як-от, заборону польською владою українських шкіл, громадських організацій, зібрань, конфіскації періодичних і книжкових видань, інсинуації на український рух, якими були пересипані польські газети.

М. Лозинський порушував питання і про ставлення польських вчителів у Галичині до українських дітей, які навчалися у польських школах, відзначав їхню жорстокість, а в окремих подіях – і недопустимість їхніх вчинків (до прикладу, побиття маленьких українців за вживання рідної мови)¹³. Автор демонстрував це конкретними фактами (подіями у Жулині й Солотвині). Вони свідчили, що польські освітяни були відвертими провідниками полонізації Галичини, жорстоко насаджуючи польську мову у місцевих школах.

М. Лозинський неодноразово повторював у своїх кореспонденціях, що така агресивна польська політика в різних сферах не розв’язувала жодної української проблеми, вона була безперспективною і формувала ґрунт для нових трагедій і конфліктів. Також публіцист зауважував невідступність поляків від свого шовінізму, який лише нарощував напругу у взаєминах між двома народами.

1910 року М. Лозинський став учасником гострої полеміки в “Раді” між українськими, російськими і польськими газетами, яка виникла навколо провокаційних документів ро-

¹² М. Лозинський, ‘Декларація українських професорів і доцентів львівського університету’, *Рада*, № 179 (10 августа (23 серпня) 1910): 1.

¹³ М. Лозинський, ‘“Культуртрегерство” польського ксьондза в українській школі (Од власного кореспондента)’, *Рада*, № 287 (18 декабря (24 грудня) 1910): 1–2; № 288 (19 декабря (1 січня) 1910): 2–3.

сійського шпигуна Б. Раковського, опублікованих польською газетою з повною довірою до непевної особи і без будь-якої перевірки матеріалів, поданих до друку¹⁴. У них, між іншим, український рух звинувачувався у західній фінансовій підтримці, зокрема, в тому, що його заходи велися на “пруські марки”. Об’єктами обвинувачень, за документами Раковського, виступали НТШ у Львові на чолі з М. Грушевським, українська газета “Рада” у Києві, згадувався і В. Липинський. За опублікованими інсинуаціями, українці та їхні організації підтримувалися європейськими державами, з метою послаблення Російської імперії. У публікаціях Раковського відобразилася традиційна імперська пропагандистська вигадка, яка незмінно повторювалася багатьма поколіннями москвитів про український сепаратизм та його західну підтримку з метою розвалу їхньої “великої і могутньої держави”. М. Лозинський став одним із тих українських авторів, який взявся за розвінчування інсинуацій Раковського, зауважуючи їх підтримку як польськими газетами, так і галицькими москвофілами. Публіцист конкретними фактами доводив невідповідність документів Раковського, які розходилися із реальним українським життям.

Отже, М. Лозинський у зазначене дворіччя став основним інформатором “Ради” про важливі й знакові події, постаті, факти українського життя в Галичині. Провідними темами публіциста стали поведінка поляків у Галичині та її трагічні наслідки, розвінчування інсинуацій як польської преси щодо українців та їхніх заходів, так і задумів галицьких москвофілів, висвітлення законодавчої і політичної діяльності українських депутатів у галицькому сеймі й австрійському парламенті, су-

¹⁴ М. Лозинський, ‘Бурцев про Раковського та його “документи” (Од власного кореспондента). Львів, 14 іюня’, *Рада*, № 135 (16 іюня (29 червня) 1910): 1; ‘Нова польська зброя проти українців (Од власного кореспондента). Львів, 10 іюня’, *Рада*, № 135 (16 іюня (29 червня) 1910): 1–2; ‘“Документи” Раковського і польська преса (Од власного кореспондента). Львів, 13 іюня’, *Рада*, № 137 (18 іюня (1 липня) 1910): 1; ‘Галицькі москвофіли і “документи” Раковського (Од власного кореспондента). Львів, 17 іюня’, *Рада*, № 139 (20 іюня (3 липня) 1910): 1.

дового процесу над М. Січинським, основних подій і організаційних форм національно-культурного руху в Галичині.

Інформатором у “Раді” про життя українців Буковини у зазначені роки став її власний кореспондент К. Кракалія. Цей автор друкував у газеті свої “Листи з Буковини”. Вони також містили цінні факти, актуальні сюжети, авторські інтерпретації. До прикладу, у них зустрічаються нариси про українську громадсько-культурну організацію “Руська Бесіда”, яка в 1909 р. відзначала свою 40-літню історію. Публіцист інформував про її святкові збори, підсумковий звіт про усі етапи діяльності. К. Кракалія детально висвітлював і місцевий партійно-політичний процес: формування національних партій у буковинському краї (до прикладу, української поступової партії, участь у ній О. Маковея), їхні друковані органи. Писав і про українські організації (просвітницькі, громадські), які народжувалися у різних містах Буковини і були ознаками національного життя українців.

К. Кракалія також у своїх матеріалах віддавав перевагу національним темам: зокрема, заходам буковинських українців зберегти власну ідентичність в умовах румунського панування. До прикладу, публіцист інформував про наполегливість буковинських освітян у заходах з відкриття українських шкіл у Чернівцях, про вшанування українцями власних письменників, про їхнє розуміння москвофільства, як суспільної течії, ворожої українству. Завдяки дописам буковинського кореспондента, стає відомо, що саме у Чернівцях українці першими добилися відкриття чоловічої української учительської семінарії. Вона постала на підставі поділу існуючої німецької семінарії на українську, німецьку та волоську, на вимогу буковинських освітян, які бажали готувати педагогічні кадри українською мовою. К. Кракалія оцінив цю подію як величезний здобуток буковинських українців, якого вони ще не мали ні у Наддніпрянщині, ні в Галичині, ні в Угорщині, де також проводилися невпинні заходи за відродження української національної освіти.

У повідомленнях про радісні події і здобутки українців Буковини К. Кракалія звертав увагу і на підступні заходи ру-

мунської влади асимілювати місцеве українське населення. До прикладу, автор писав про насаджування окупаційною владою румунських шкіл у сільських місцевостях, які витіснили українські заклади, розкривав нечесність і підступність способів такої антиукраїнської політики, яка викликала тривогу і занепокоєння у свідомих учасників українського життя.

Колоритним автором у зазначеній радівській групі власних кореспондентів став і талановитий український публіцист О. Бочковський, який у зазначені роки мешкав у Чехії. Свої матеріали він підписував переважно криптонімами: *Н. В.*, *Н. В-й*, *Н. В-кий*, *Лq*, *Н. В-j*, *Н. В-ski*. Основним жанром цього автора в “Раді” стали публіцистичні нариси, озаглавлені “Листами з Праги”, або “Чеськими листами”. Особливістю публіцистичних кореспонденцій О. Бочковського було те, що в них ґрунтовні факти чергувалися із розлогими авторськими описами, інтерпретаціями подій, перевагою національної тематики, ексклюзивністю окремої інформації, яка в українському інформаційному просторі з’являлася вперше, адже автор жив в іншій країні і спостерігав те, що було недоступним для більшості українців.

О. Бочковський висвітлював національне питання у таких ракурсах: його актуальність в європейських країнах, проблеми великодержавного централізму й шовінізму в Європі, їх проєкції на національну політику великих держав щодо пригноблених народів, рух за національну ідентичність у Чехії, його хронологія, учасники і здобутки. Тобто О. Бочковський порушував національне питання в європейському вимірі, звертаючи увагу на розбіжності його теоретичних засад із життєвими реаліями. Публіцист констатував перевагу великодержавного централізму в політиці європейських багатонаціональних держав і партій початку ХХ ст. На його думку, декларації в Європі про національне питання були лише формальними заявами, які нічого не означали і нікого ні до чого не зобов’язували, бо в реальному житті існували панівні і пригноблені нації, перші були захищеними, а другі – безправними. Свої думки О. Бочковський підтверджував конкретними фактами, як-от, ставленням фран-

пузьких революціонерів до національного питання або західно-європейських соціал-демократів до пропозицій відокремлення конкретних партій від її центральної структури за національною ознакою. Для прикладу, О. Бочковський висвітлює події на літньому соціалістичному конгресі у Копенгагені 1910 р. На ньому чеські соціал-демократи порушили питання про їх відокремлення в національну партію, проте більшість делегатів підтримала віденську централістичну резолюцію, відмовивши чехам. О. Бочковський трактував цю непоступливість як прояв австро-угорською соціал-демократичною партією великодержавної позиції, яка була частиною імперської національної політики Австро-Угорщини щодо пригноблених народів¹⁵. Публіцист описував і форми національного пригноблення чехів, які мешкали в Нижній Австрії і фактично були національно безправними.

О. Бочковський ще в 1909 р. звертав увагу на зміцнення позицій німецького шовінізму, який ставав у Німеччині масовим явищем: охопив суспільну думку і партійне життя, став панівною ідеологією інтелігенції. Фактично О. Бочковський одним із перших українських публіцистів звернув увагу на характер і агресивні форми німецького шовінізму, констатував його зростання в соціальному й кількісному вимірах, трансформацію у провідну німецьку ідеологію, яка згодом привела і саму Німеччину, і весь світ до катастрофічних наслідків. Вчасно не були зроблені висновки, не застосована реальна протидія злу, яке стрімко прогресувало і призвело людство у ХХ ст. до неправних жертв і випробувань¹⁶.

О. Бочковський порушував і питання угорського шовінізму щодо хорватів, демонструючи його прикладом Загребського процесу 1909 р.¹⁷. Публіцист описував процес, зауважу-

¹⁵ [О. Бочковський], 'Копенгагський соціалістичний з'їзд та чехи', *Рада*, № 194 (27 серпня 1910): 1–2. Підп.: *Н. В.*

¹⁶ [О. Бочковський], 'Під знаком шовінізму', *Рада*, № 184 (15 августа (28 серпня) 1909): 2. Підп.: *Н. В-ж.*

¹⁷ [О. Бочковський], 'Загребський процес (Од власного кореспондента)', *Рада*, № 51 (4 марта (17 березіля) 1909): 1. Підп.: *Н. В.*; 'Присуд в загребському процесі', *Рада*, № 221 (1 октября (14 жовтня) 1909): 2. Підп.: *Н. В.*

вав його відверту тенденційність, закритість для журналістів, спрямованість на дискредитацію хорватської політичної партії, урядовий контроль Угорщиною усіх інформаційних матеріалів про процес. Спостереження О. Бочковського привели його до висновку, що Загребський процес став найвиразнішою демонстрацією в європейському світі панування однієї нації над іншою. Його продовженням публіцист визнав і Празький анти-мілітарний процес, що відбувся влітку 1909 р. Обидва процеси О. Бочковський назвав чіткими маркерами австро-угорського шовінізму. Поміж фактами про самі процеси, їхні рішення, учасників, О. Бочковський звертав увагу і на закулісних гравців тих подій, німців, які продовжували нарощувати свої шовіністичні апетити щодо чехів, використовуючи сприятливий курс централістичної австро-угорської національної політики.

Другою темою публіцистичних кореспонденцій О. Бочковського стало українське питання: його відображення і трактування в чеській літературі, публіцистиці, науковій думці, громадських заходах початку ХХ ст. Таку інформацію публіцист ретельно збирав і систематизував у своїх газетних нарисах. Автор був свідком і учасником багатьох подій, стежив за матеріалами чеської преси і одразу реагував на їхню українську тематику. До прикладу, предметом його оглядів стали матеріали чеського місячника “Славянський Пржеглед” (“Slovanský přehled”), який мав відділ україніки та інформував чехів про визначні події громадського й культурного життя українців. Як постійний читач цієї рубрики О. Бочковський визнав цей місячник (з усіх тодішніх слов’янських видань) повним і об’єктивним джерелом інформації про Україну¹⁸. Публіцист звертав увагу і на інтерес до українців та українського питання, який помітно зростав у періодичних виданнях Чехії¹⁹. Зокрема, він окреслював теми, які цікавили чехів: студентське життя українців, їхня художня й дитяча література, освіта.

¹⁸ [О. Бочковський], ‘Ucrainica u “Slovanskému Přehledu”’, *Paда*, № 271 (1 декабря (13 студня) 1909): 1–2. Підп.: *Н. В.*

¹⁹ [О. Бочковський], ‘Чехи та українці’, *Paда*, № 293 (25 декабря (7 січня) 1910): 2. Підп.: *Н. В.*

В одному із нарисів О. Бочковський виклав цікавий сюжет про висвітлення українського питання чеським вченим Я. Нідерле у праці “Слов’янський світ”. Цей науковець прочитав лекції, присвячені українському питанню (зокрема, становищу українців у складі Австро-Угорщини, українсько-польським взаєминам) у кількох містах Чехії²⁰. О. Бочковський інформував і про змістовні лекції про Україну інших чеських вчених, які цікавилися українським питанням і популяризували його в чеському суспільстві. Зокрема, у матеріалах О. Бочковського відображалися інтереси до української тематики професора Кодлеца, який володів українською мовою і всебічно цікавився Україною, вченого, історика й професора Я. Бідло²¹. Викладаючи в “Раді” рідкісний фактичний матеріал про їхні просвітницькі лекції, О. Бочковський резюмував найважливіші думки вчених. Зокрема, підкреслив об’єктивні погляди на українську історію та українсько-російські взаємини чеського історика Я. Бідло, який констатував відмінності між українцями і росіянами, що стали очевидними ще в XIV ст. Вчений визнавав і ранню хронологію української державності, яка жила державним життям за кілька століть до формування Московського царства, а отже, мала власні історію, традиції, князівські династії європейського рівня. Я. Бідло визнавав українців початку XX ст. пригнобленою нацією, констатував факт її колоніального існування в умовах російської імперії, природність і закономірність національного відродження українців як нації з глибоким історичним минулим, власною культурною спадщиною і європейськими державницькими традиціями. Історик констатував і безглуздість імперської русифікації українців, неможливість їхньої асиміляції, навіть в умовах колоніального існування, національну стійкість, яка в різних історичних об-

²⁰ [О. Бочковський], ‘Проф[есор] Л. Нідерле в справі русско-українського спору [про працю “Славянський Світ”]’, *Рада*, № 250 (5 ноября (18 листопада) 1909): 1. Підп.: *Н. В.*

²¹ [О. Бочковський], ‘Чеський історик, проф[есор] Бідло, про українську справу’, *Рада*, № 23 (29 января (11 лютого) 1910): 1. Підп.: *Н. В.*

ставинах набирала відповідних форм, прогнозував поразку національної політики росіянтів щодо українців. О. Бочковський визнав думки чеського історика Я. Бідло першим науковим і об'єктивним поглядом європейського вченого на українське питання: її історичне минуле, самобутність, національні традиції і майбутнє.

Окрім праць і об'єктивних інтерпретацій українського питання чеськими вченими, О. Бочковський на сторінках “Ради” презентував цінну й забуту етнографічно-статистичну працю про слов'янські народи польського вченого Л. Василевського. Вона зацікавила українського публіциста також поглядами автора на українців як на окремих народ. У праці відобразилися факти про чисельність українців (за національною й релігійною ознаками), території їхнього проживання з оглядами політичного, соціального й економічного розвитку. Л. Василевський описав і еміграційний рух з України, який він визнавав наслідком колонізації українських земель сусідніми державами. О. Бочковський високо оцінив працю Л. Василевського, назвав її першим, послідовним і об'єктивним джерелом інформації про Україну для європейського читача²².

Кореспонденції О. Бочковського свідчать, що він не лише збирав та осмислював матеріали про Україну в Чехії, а також популяризував знання про свою країну та націю, використовуючи для цього публічні заходи, на які його запрошували. Так, у 1910 р. О. Бочковський прочитав лекцію про українців у м. Гумполець, на запрошення чеської просвітницької спілки²³. Український вчений розповідав чехам про походження свого народу, пояснював, хто такі “українці”, “малороси”, “русини”, наголошував на національній окремішності українців за основними ознаками, виклав історію національного відродження як у Галичині, так і Наддніпрянщині, її передумови, етапи, фор-

²² [О. Бочковський], ‘Польська книжка про сучасну Славянщину’, *Рада*, № 136 (17 іюня (30 червня) 1910): 2. Підп.: *Н. В.*

²³ [О. Бочковський], ‘Прага. (Од власного кореспондента). Чеська лекція про українців’, *Рада*, № 73 (31 марта (13 квітня) 1910): 1–2. Підп.: *Н. В.*

ми. О. Бочковський зазначав, що його особисті просвітницькі заходи засвідчили, що в Європі початку ХХ ст. про українців були лише поверхові знання. До прикладу, публіцист констатував, що він постійно чув від слухачів про те, що вони вперше чули про такий народ, дивувалися його чисельності та ізольованості від європейської спільноти, яка була наслідком колоніальної політики московитів в Україні.

О. Бочковський знайомив українських читачів і з національними рухами інших народів, друкуючи про них у “Раді” історичні матеріали. До прикладу, він описав маловідомий молодокашубський рух, що розгорнувся у північній частині Польщі²⁴. Публіцист інформував про національне відродження кашубів, його провідників, форми, ідеологію. Познайомив українців і з епізодом національної боротьби за визволення невеликого слов’янського народу – боснійських кметів, їхнім повстанням 1910 р. за соціально-економічні права²⁵. О. Бочковський відобразив історичні епізоди тієї боротьби, її національний і соціальний склад, релігійний чинник, географію поширення та оцінював його потенціал і можливості.

У частині своїх радівських кореспонденцій О. Бочковський писав і про події, які спостерігав у Чехії. До прикладу, в 1909 р. об’єктом його уваги стали сільськогосподарські виставки, традиційні для цієї європейської країни. Вони вже мали власну історію, набули значення платформи для зустрічей чеських селян, обміну ними господарським досвідом і частково для протистояння націоналістичній німецькій політиці. 1909 року О. Бочковський відвідав одну з таких виставок і виклав власні враження про неї²⁶. Публіцист описав у “Раді” і перший педагогічний з’їзд у Чехії, який проходив влітку 1909 року у Празі і учасником якого він став. О. Бочковський ділився із читачами

²⁴ [О. Бочковський], ‘Молодокашубський рух’, *Рада*, № 116 (22 мая (4 червня) 1910): 2. Підп.: *Н. В.*

²⁵ [О. Бочковський], ‘Повстання босенських кметів (Од власного кореспондента)’, *Рада*, № 236 (19 октябрю (1 листопада) 1910): 1. Підп.: *Н. В.*

²⁶ [О. Бочковський], ‘Сільсько-господарські вистави у Празі (Лист з Праги)’, *Рада*, № 129 (9 іюня (22 червня) 1909): 1–2. Підп.: *Н. В-кий.*

власними враженнями від атмосфери з'їзду, його найцікавіших виступів, рішень чеських освітян.

В окремих кореспонденціях О. Бочковський торкався і актуальної течії слов'янофільства, її проявів на чеському ґрунті, зокрема неослов'янізму К. Крамаржа і студентського слов'янофільства. Базуючись на конкретних фактах, виступах, заявах, заходах автор відзначав відмінності між цими двома течіями. О. Бочковський висвітлив і з'їзд поступової студентської молоді 1908 року, приїзд до Праги в 1909 р. делегації студентів із С.-Петербурґа²⁷.

У кореспонденціях із Праги О. Бочковський порушував і цивілізаційні питання, актуальні для того часу, як то: європейської колонізації Америки, Африки, Азії, Австралії та її катастрофічних наслідків для місцевих народів. Автор розкривав суть колонізаційних заходів європейців, визнавав їх формою загарбання і винищення “вищими білими націями корінних кольорових націй”. Свої думки він підкріплював фактами, посилався на праці мандрівників, які спостерігали, що на окремих територіях “європейські культуртрегери” винищили до 90 % місцевого населення, видаючи цей трагічний процес за “натуральне вимірання дикарів”²⁸. О. Бочковський закликав актуалізувати цю проблему в європейській пресі, громадських течіях, аби вберегти світ від непоправних наслідків конфронтацій різних етапів розвитку людських цивілізацій.

Цінними в радівській спадщині О. Бочковського стали і його біографічні матеріали про відомих сучасників, як то про Т. Масарика²⁹, який у 1910 р. відзначав своє 60-ліття і був пошанований науковою громадськістю, пресою, представниками прогресивних поглядів різних народів. У цьому, першому в українській періодиці, нарисі про відомого вченого О. Боч-

²⁷ [О. Бочковський], ‘До побуту петербурзьких екскурсантів у Празі (Лист з Праги)’, *Рада*, № 150 (4 юлія (17 липня) 1909): 1–2. Підп.: *Н. В.*

²⁸ [О. Бочковський], ‘Віщування про майбутній кінець Європи’, *Рада*, № 93 (25 апріля (8 травня) 1910): 1–2. Підп.: *Н. В.*

²⁹ [О. Бочковський], ‘Т. Г. Масарик’, *Рада*, № 69 (25 марта (7 квітня) 1910): 2–3. Підп.: *Н. В.-ski.*

ковський спробував розкрити причини популярності Т. Масарика, особливості його світоглядних і філософських поглядів, основні епізоди громадської й наукової праці. Автор презентував Т. Масарика як засновника реалістичного світогляду у громадському, політичному й культурному житті, наголошував на зв'язках його поглядів із реальним життям і його потребами. Зазначив ставлення Т. Масарика до українського питання, яке відбилося в його виступі у Віденському парламенті і засвідчило симпатії відомого діяча до українців Галичини, його спроби захистити їхні національні права.

Отже, публіцистична спадщина О. Бочковського стала яскравим сегментом серед кореспонденцій української газети. Своїм європейським світоглядом автор торкався як глобальних питань сучасного йому світу та Європи, так і національних. Він вперше систематизував матеріали чеської періодики, наукової літератури, відомих вчених і громадських діячів про українське питання, озвучив визнання ними окремішності українців як нації, їх безпідставної й безперспективної русифікації російською імперією. О. Бочковський порушував і проблему великодержавного шовінізму, який на початку ХХ ст. ставав панівною ідеологією окремих націй і держав – Росії, Австро-Угорщини, Німеччини. Вона тривожила публіциста своїми можливими трагічними наслідками. Як покаже час, у більшості своїх передбачень О. Бочковський не помилився: вже через кілька десятиліть вони принесуть світові величезні випробування.

Талановитим автором “Ради” у згаданій групі власних кореспондентів став і В. Степанківський. У зв'язку з політичними переслідуваннями, він змушений був емігрувати з України до Європи. У зазначені роки цей автор мешкав в Англії. Звідти й надсилав кореспонденції до української газети: знайомив її читачів з місцевим життям, традиціями, визначними подіями, національним питанням, уявленнями європейських народів про українців, які В. Степанківському вдавалося виявляти в європейській періодиці. Вони були першими вісниками про Україну і її національні проблеми: колоніальний статус, націо-

нальну безправність, форми імперського гніту тощо. Свої матеріали В. Степанківський озаглавлював “Листами з Англії” та зазвичай підписував криптонімами або псевдонімами: *В. С.*, *В. С-й*, *В. С-кий*, *В. Ст-кий*, *Закордонний*, *С. Подолянин*.

У різноматичних нарисах В. Степанківський також відображав знання про українців у західноєвропейському світі. Так, презентуючи щорічне британське довідкове видання за 1909 рік, автор звертав увагу на те, що воно згадувало й українців як 30-мільйонний народ, прогнозувало його можливу місію у вирішенні глобальних питань європейської політики. В. Степанківський повідомляв і рідкісну інформацію. До прикладу, про українські книги у фондах бібліотеки Британського музею, яка була однією з найбільших тогочасних світових бібліотек (з колекціями близько двох мільйонів книг). Автор зазначав, що українські книги в бібліотеці були систематизовані в окремий відділ “Україна”, і йому особисто вдалося в ньому працювати³⁰.

Провідною темою кореспонденцій В. Степанківського стало національне питання. Він розглядав становище народів, які підпали під британське панування, проте не скорилися, а боролися за власну національну ідентичність, порівнював способи і форми їхньої боротьби з українським рухом. Так, автор надрукував цікавий історичний матеріал про ірландців, відзначив особливості цього народу, його високий патріотизм, знайомив читачів з їхніми ідеями та завданнями національного відродження³¹.

В. Степанківський коментував і радикальні форми боротьби пригноблених народів проти їхніх європейських колонізаторів, які іноді виливалися у трагічні форми. Так, у ті роки європейський світ сколихнули дві події: вбивства прем'єр-міністра Б. Баші в Єгипті та лорда Керзона в Індії. Український

³⁰ [В. СТЕПАНКІВСЬКИЙ], ‘Українські книжки в Британському музеї (Лист з Англії)’, *Рада*, № 76 (3 квітня (16 квітня) 1910): 2. Підп.: *С. Подолянин*.

³¹ [В. СТЕПАНКІВСЬКИЙ], ‘Ірландське національне свято (Лист з Англії)’, *Рада*, № 62 (17 марта (30 березня) 1910): 1. Підп.: *С. Подолянин*.

публіцист назвав ці факти наслідками колоніальної політики європейських держав, які, прикриваючись цивілізаційними лозунгами, місіями культуртрегерства і допомоги, насправді були провідниками справжнього колоніалізму серед місцевого населення.

Окремі нариси В. Степанківського присвячені індійцям³² і багатонаціональному Уельсу. У нарисі про Уельс публіцист описував особливості цього краю, зростання в ньому автономних настроїв, реакцію на них англійського парламенту. Автор констатував поширення автономних тенденцій і серед народів Шотландії та Ірландії. Цікавий нарис В. Степанківського про перемогу ірландських депутатів у британському парламенті 1910 року, її вплив на роботу уряду, значення для Ірландії. Цей факт спонукав публіциста порівняти парламентську боротьбу ірландських та українських депутатів, закликати останніх взяти за приклад активні політичні позиції ірландців і проявити їх у роботі Державної думи.

Отже, В. Степанківський у своїх кореспонденціях порушував як українське питання (знання про українців в Англії, порівняння колоніального становища українців з іншими народами, форм їхньої боротьби за власну національну ідентичність), так і питання боротьби народів, які опинилися у складі Британії, проти колоніальних утисків, ставлення європейських держав до підкорених ними народів. Автор презентував відомості про українців, на які він натрапляв в інформаційному просторі Англії. Нариси публіциста також містять цінні історичні факти, роздуми, порівняння, трактування національного питання і окремих проблем європейської цивілізації початку ХХ ст.

Окрім постійних кореспондентів, які друкували в “Раді” інформаційні дописи, була в газеті і група відомих авторів, які залишили в її бібліографії поодинокі розлогі нариси в жанрі кореспонденцій із місць їхнього тимчасового перебування.

³² [В. Степанківський], ‘В “Країні Див” (Кілька слів з відродження Індії). (Лист з Англії)’, *Рада*, № 136 (17 юня (30 червня) 1909): 1. Підп.: *В. С–кий*.

Вони містили авторські враження від цікавих подорожей, певних подій, локацій українських або європейських міст, історичних місць тощо. Такі матеріали є цінним джерелом для реконструкції біографій відомих особистостей, деталізацій окремих важливих фактів, обставин народження творчих ідей, участі у певних подіях тощо. Так, 1909 року продовжує друкувати в “Раді” свій цикл “Листи з-за границі” талановитий публіцист В. Доманицький. Низку нарисів автор знову написав у Закопаному, куди повернувся на лікування, та передав свіжі враження від нової зустрічі з вже відомим йому курортом. Цінну інформацію подає другий нарис В. Доманицького про роботу у Львові в лютому 1909 року першого всеукраїнського просвітницько-економічного конгресу. В. Доманицький, як учасник, описав відкриття конгресу, кількість його делегатів, всеукраїнський дух, що запанував на робочих засіданнях (автор писав про єдність української ідеї галичан і наддніпрянців на економічно-кооперативному ґрунті). В. Доманицький писав про багатолюдність конгресу, який зібрав делегатів із різних частин України. Автор зазначив також, що на закриття конгресу прибув митрополит Андрей Шептицький, який зустрівся з делегатами і виголосив промову. На ній автор зупинився, зауваживши її короткий зміст і стиль, простий і щирий.

У трьох нарисах за 1910 рік В. Доманицький продовжував описувати свої життєві маршрути, зазвичай супроводжуючи їх враженнями, порівняннями і прикладами³³. Так, у першому нарисі він розповів про подорож до містечка Аркашон на південному заході Франції (її Атлантичному узбережжі). Воно стало останнім життєвим прихистком для автора, якого знищувала невиліковна хвороба. В. Доманицький описав географічне розташування курорту, його інфраструктуру, подав коротку історію. У наступному нарисі автор продовжує знайомити чи-

³³ В. Доманицький, ‘Листи з-за границі. По дорозі у Францію. “Приємна” зустріч в Бордо. Аркашон колись і тепер’, *Рада*, № 97 (30 квітня (13 травня) 1910): 2; “Плюси” й “мінуси” аркашонського життя. Дещо про дітей французьких та руських’, *Рада*, № 99 (2 мая (15 травня) 1910): 2; ‘Як французи нас малюють’, *Рада*, № 109 (14 мая (27 травня) 1910): 1–3.

тачів з Аркашоном, його цілющими кліматичними умовами, розповідає про свій санаторій та його внутрішнє життя (прислугу, харчування, лікування). І останній свій нарис В. Доманицький присвятив сюжету роману А. Сільвестра “Козачка” (1894 р.), у якому головною героїнею виступала українка.

1909 року цінний публіцистичний цикл під заголовком “Листи з Петербурга” публікує в “Раді” і О. Лотоцький, підписуючи нариси своїм незмінним псевдонімом О. Білоусенко³⁴. У них знаходимо чимало цінних фактів з історії українського національного руху у С.-Петербурзі: про життя тамтешньої української громади, її конкретні заходи (до прикладу, про зустріч громадою М. Грушевського, його виступ із рефератом в Українському клубі); про відзначення українцями Шевченківських роковин (матеріали про Кобзаря в поступових російських газетах, панахиду в Казанському соборі, кількогодінний вечір-концерт у залі Дворянського зібрання за участю артистів імператорських театрів). Автор інформував і про видавничу діяльність Благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книг для народу, яке називав українською “Просвітою”, про заходи благодійного Товариства ім. Т. Г. Шевченка для матеріальної допомоги студентам, які навчались у вищих навчальних закладах С.-Петербурга, про парламентську діяльність україн-

³⁴ [О. Лотоцький], ‘Листи з Петербургу. I. В петербургській “Громаді”’, *Рада*, № 38 (17 февраля (2 березіля) 1909): 1–2; II. ‘Потреба порозуміння’, *Рада*, № 42 (21 февраля (2 березіля) 1910): 1–2; III. ‘Український бенкет’, *Рада*, № 44 (24 февраля (9 березіля) 1910): 1–2; IV. ‘Шевченків день’, *Рада*, № 52 (5 марта (18 березіля) 1910): 1; V. ‘Шевченкові роковини’, *Рада*, № 53 (6 марта (19 березіля) 1910): 1; VI. ‘Борець за народню свободу і орган партії н. с.’, *Рада*, № 56 (10 марта (23 березіля) 1910): 1–2; VII. ‘Петербургська “Просвіта”’, *Рада*, № 71 (28 марта (10 квітня) 1910): 1; VIII. ‘Вдома’, *Рада*, № 76 (5 апріля (18 квітня) 1910): 1; IX. ‘Холмська справа’, *Рада*, № 86 (17 апріля (30 квітня) 1910): 1; X. ‘Російська демократія в холмській справі’, *Рада*, № 87 (18 апріля (1 травня) 1910): 1; XI. ‘Українська позиція в холмській справі’, *Рада*, № 89 (21 апріля (4 травня) 1910): 1–2; XII. ‘Практичні наслідки холмської справи’, *Рада*, № 90 (22 апріля (5 травня) 1910): 1; XIII. ‘Коміші’, *Рада*, № 110 (16 мая (29 травня) 1910): 1; XIV. ‘Сумне становище українського товариства’, *Рада*, № 114 (22 мая (4 червня) 1910): 1. Підп.: О. Білоусенко.

ських депутатів (обговорення представниками різних політичних сил (польських і російських) Холмського питання через “голови” місцевих українців). Окремий нарис О. Лотоцького присвячений особливим умовам формування українського руху в російській столиці, які зробили його ізольованим у вузьких колах ідейного українства. Кілька “Листів з Петербурга” 1909–1910 років опублікував у “Раді” ще один її молодий автор родом із Поділля К. Широцький. У ті роки він навчався в С.-Петербурзі, брав активну участь в українському студентському житті і ділився з читачами української газети враженнями від того життя і його знакових подій.

Протягом 1909 року “Листи з Італії” та “Листи з-за кордону” друкувала в “Раді” і українська письменниця Н. Кибальчич. Разом із чоловіком М. Козловським у ті роки вона проживала в Італії. У своїх нарисах письменниця ділилася враженнями від країни, її традицій, історичних місць, зустрічей, спілкувань із місцевими людьми³⁵. Жанр кореспонденцій для своїх нарисів у “Раді” обрала й українська письменниця Л. Яновська, яка 1909 р. опублікувала “Листи з степу”³⁶, в яких історичні сюжети переплелися із реаліями початку ХХ ст. У нарисах постають степові міста Ольвіополь, Голта, Богопіль, які приймали заробітчан з усієї України. Вони були відкритими для тих, хто шукав кращого життя і роботи.

Цикл нарисів під заголовком “Листи з Одеси” (“Вісти з Одеси”) надрукував у “Раді” і кореспондент з Одеси, журналіст-початківець А. Ніковський³⁷, підписуючи свої різнотема-

³⁵ [Н. Кибальчич], ‘Листи з Італії’, *Рада*, № 104 (9 мая (22 травня) 1909): 2–3; № 151 (5 іюля (18 липня) 1909): 2–3. Підп.: Н. К.

³⁶ [Л. Яновська], ‘Листи з степу. I. Богопіль, Орлик, Голта. II. Заробітчани. III. Земські лічебно-харчові пункти для заробітчан’, *Рада*, № 132 (12 іюня (25 червня) 1909): 2–3; IV. ‘Наймачі’, *Рада*, № 145 (27 іюня (10 липня) 1909): 2; V. ‘Бог забув про вас!’. VI. ‘Не так склалось, як жадалось’, *Рада*, № 165 (23 іюля (5 серпня) 1909): 2–3. Підп.: Л-Янов.; Л.; Л-янов.

³⁷ [А. Ніковський], ‘Лист з Одеси’, *Рада*, № 15 (20 января (3 лютого) 1909): 3; [‘Про загальні збори Одеської “Просвіти”’], *Рада*, № 65 (20 марта (2 квітня) 1909): 3–4; [‘Про Одеську “Просвіту”’], *Рада*, № 126 (5 іюня (18 червня) 1909): 3; [‘Про вибори депутата від Одеси до Державної Думи’], *Рада*,

тичні нариси криптонімами: *Ан. В-ко; Вас-ко; В.; В-ко*. У них переважала фактична інформація про українське життя Одеси 1909 року (до прикладу, про заходи Одеської “Просвіти”, вибори до III Державної думи, репресії місцевої влади проти українського руху, закриття просвітянської книгарні, висвітлення російськими одеськими газетами українського питання тощо).

Регулярною рубрикою “Ради” стали й “Дописи”. Вони інтегрували фактичні й лаконічні повідомлення власних кореспондентів газети, які інформували про місцеве життя українських повітів, міст, містечок, сіл, присілків, хуторів, волостей. Зазвичай автори описували події різного характеру (резонансні, громадські, національні, кримінально-злочинні), які відбулися у тому чи іншому населеному пункті або місцевості. Серед авторів зазначеної газетної рубрики були і відомі журналісти, які співпрацювали з “Радою”, писали в різних жанрах, але підтримували зв’язки і з рідними селами, містами й містечками, інформували про їхнє життя всю Україну. До таких належали Х. Майстренко, К. Михайлюк, Ю. Яновський, С. Вировий, П. Воронін, В. Дубровський, А. Худоба, Л. Пахаревський, О. Кузьминський, А. Савченко, А. Терниченко, А. Тесленко та ін. Так, про Київщину писали Х. Майстренко, Г. Квасницький, Ю. Квасницький, К. Голіцинська, А. Худоба, про Полтавщину – І. Мороз, В. Яновський, Я. Голінько, А. Тесленко, О. Мицюк, О. Василенко, про Чернігівщину – А. Верзилов, П. Проценко, В. Каллаш, Д. Колоніус, І. Антоненко, про Поділля – П. Воронін, В. Галевич, К. Широцький, О. Кузьминський, Т. Гончар, І. Вільчинський, про Волинь – К. Поліщук, А. Лютницький, Д. Андрєюк, О. Неприцький, Д. Комар, про Херсонщину – І. Чапковський, В. Фідровський, В. Шмігель, Г. Береговий, про Кубань – П. Капельгородський, С. Ерастов. Перебуваючи на батьківщині

№ 181 (12 августа (25 серпня) 1909): 1; № 194 (28 августа (10 вересня) 1909): 1; ‘Лист з Одеси (Товариство єднання славян)’, *Рада*, № 226 (8 октября (21 жовтня) 1909): 3; ‘Лист з Одеси (“Одесскія Новости” і українська в них)’, *Рада*, № 237 (21 октября (3 листопада) 1909): 3; [‘Про закриття книгарні Одеської “Просвіти”’], *Рада*, № 269 (28 ноября (10 студня) 1909): 1. Підп.: *Ан. В-ко; Вас-ко; В.; В-ко*.

у періоди відпусток або літніх канікул, окремі автори (як то: В. Піснячевський, К. Широцький, Ф. Коломійченко) подавали до “Ради” матеріали про рідні міста й села, фокусуючи у них увагу на інтересах місцевого населення, його освіченості, ставленні до рідної мови, національного життя, української книги, громадської праці, кооперативного руху тощо.

Отже, рубрика “Дописи” знайомила читачів із життям цілої України: її повсякденними подіями (частіше нещасливими, трагічними, непередбачуваними), проблемами, рівнем злочинності, побутом і традиціями мешканців різних частин українських земель. За газетними дописами можна простежити такі основні сюжети: 1) соціальне й економічне становище українських міст і сіл, як центральних, так і провінційних; 2) взаємини між різними соціальними групами, причини конфліктів, які відбувалися в основному на ґрунті земельних непорозумінь; 3) новини в сільському господарстві (як то: запровадження нової техніки, агрономічних технологій); 4) внутрішнє життя конкретних місцевостей, наприклад, ініціатив сільських громад очиститись від так званих “порочних” односельців, їхні рішення виселити таких людей за межі рідних сіл, арешти й репресії в конкретних місцях, долі арештованих селян, продовольчу й демографічну ситуації (неврожаї або низькі показники урожаїв, які загрожували голодом), переселення українців і причетність до нього так званих переселенських фондів, про їхні кошториси, шляхи формування; 5) кооперативний рух у містах і селах, конкретні товариства, товариські крамниці, об’єднання, артлі, сільські ярмарки та їхні товарообіги; 6) зростання революційних настроїв не лише в містах, а й у сільських місцевостях, вісниками чого стали революційні агітатори в селах, поширення ними газет та агітаційної літератури; 7) культурне й національне життя українців, їхнє дозвілля, збереження національних традицій тощо.

Із повідомлень рубрики впливають і такі цікаві факти. До прикладу, про строге дотримання в Україні посту на початку ХХ ст. У такі періоди українці не лише обмежували себе в їжі,

розвагах, а й утримувались від громадських конфліктів, сварок, бійок. Їх вони переносили за часові межі посту і вирішували вже після свят. Цієї традиції дотримувалися не лише старші люди, а й молодь. У дописах автори повідомляли і про різні місцеві громадські ініціативи, як то: про звернення окремих сільських громад до Державної думи, українських депутатів, столичних чиновників. Часто селяни в такий спосіб заявляли про бажання відкрити школи для своїх дітей у певних місцевостях, звертали увагу на проблеми навчальних закладів, клопоталися про дозволи на відкриття крамниць, кооперативних товариств тощо. У рубриці – чимало інформації про становище (економічне, соціальне, освітнє, демографічне) конкретних населених пунктів, про визначні події місцевого життя, наприклад, заснування шкіл, бібліотек-читалень, поширення серед селян навчальної, науково-популярної та художньої літератури рідною мовою, діяльність аматорських колективів, які приваблювали глядачів постановкою відомих українських вистав, відзначеннями новорічних свят, де звучали українські твори Л. Глібова, Т. Шевченка, народні пісні й відроджувалися багатотомові національні традиції.

Автори писали і про місцеві просвітницькі заклади: бібліотеки, їхні фонди, заходи, проблеми. Трапляються сюжети про центральну земську бібліотеку для вчителів і службовців при Сумській повітовій земській управі (1909), про приватні бібліотеки в Ізюмі, громадську бібліотеку в с. Голта (на Херсонщині), бібліотеку-читальню “Просвіти” у м. Печера Брацлавського повіту та ін. Часто автори зауважували обмежені книжкові фонди у таких бібліотеках та інтерес до них місцевих людей. Так, в українських народних бібліотеках різних місцевостей великим попитом користувалися книжечки Є. Чикаленка “Розмови про сільське хазяйство” як література просвітницького і рекомендаційно-практичного жанру.

Матеріали рубрики мають важливе джерельне значення і для дослідження українського національного руху в різних місцевостях (від початків до формування його конкретних форм). Так, вони відображають вдалі і невдалі спроби українців засну-

вати осередки національно-культурного життя “Просвіти” (наприклад, у Гуляйполі 1909 року і Глухові), інші форми гуртування українців (наприклад, каси взаємної допомоги для робітників-українців у Глухові, український аматорський гурток у м. Оріхові (тоді – Катеринославської губернії)). Стає відомо і про організації українцями конкретних національних місцевих заходів, наприклад, присвячених роковинам Т. Шевченка, 100-літтю від дня народження М. Гоголя (на Поділлі, Катерининській залізниці, у Полтаві, на Полтавщині), П. Куліша на Чернігівщині, М. Дмитрієва та Г. Маркевича в Полтаві та ін. Дописи П. Капельгородського відображають форми українського руху в містах і селах Кубані: національно-культурні заходи, гуртування української молоді, діяльність “Товариства із вивчення Кубанської області”, зростання в українців краю інтересу до історії запорозького козацтва, наміри місцевої національної громади встановити пам’ятник А. Головатому, місцеві заходи зі збору коштів на пам’ятник Т. Шевченкові, інтерес кубанців до українських газет, літератури, творчості українських письменників, драматургів, поетів тощо.

Автори звертали увагу і на національні позиції інтелігенції в окремих містах і місцевостях, часто констатували її байдужість або й ворожість до українства, рідної мови та літератури (зокрема, такі випадки траплялись у м. Херсоні, окремих селах Слобідської України). Там національні ініціативи формувала не інтелігенція, а переважно селянські громади. За дописами простежується і діяльність конкретних земств, їхні просвітницькі справи: відкриття шкіл, народних читалень, періодичних видань тощо.

Із матеріалів рубрики довідуємося і про поширені репресивні заходи місцевих адміністрацій проти українців, позначені численними арештами, обшуками, конфіскаціями українських книжок, заборонами українських вечорів, вистав, навіть фактами виключення із програм учнівських вечорів українських творів і виступів. Матеріали “Дописів” інформують про переселення українців у російські регіони, в основному північні, відображають статистику переселенців, конкретні місцевості, з

яких вирушали переселенці, основні мотиви активних міграційних процесів у конкретних місцевостях тощо.

Отже, “Дописи” містили історичний фактаж про різні частини України, окреслювали тенденції національного руху не лише в центральних губерніях, а й у найвіддаленіших (на Поділлі, Слобожанщині, півдні), його основні організаційні форми, заходи, контроль за українством з боку місцевих адміністрацій, який свідчив про тотальне панування репресивно-поліцейської системи в Україні. Автори “Дописів” відображали і проблеми конкретних населених пунктів, як то: низькі показники врожаїв, занепад окремих місцевостей за показниками освіченості і національних настроїв, демографічні тенденції, міграційні процеси тощо.

Отже, жанр власних кореспонденцій став вагомою інформаційною частиною української газети “Рада”. Він частково сформував її тематичну самобутність, виконав завдання “національного курсу”, взятого редакцією в 1908 р. Його суть полягала у публікаціях українською газетою матеріалів національної тематики: про українське питання і життя, тобто таких матеріалів, які не друкували інші видання через байдужість або ворожість до українства. Викладені вище факти свідчать, що національне питання у різних його гранях стало основною темою власних кореспонденцій української газети “Рада”. Автори підкреслювали його актуальність для українських територій, які перебували у підпорядкуванні сусідніх держав, відображали форми національного життя українців в умовах колонізаційних впливів та утисків, заходи українців Галичини, Наддніпрянщини, Буковини зберегти власну ідентичність (мову, освіту, культурну спадщину), протистояти асиміляційним заходам окупантів.

Публіцисти української газети, які жили в європейських країнах, цікавилися знаннями про Україну та українців у Європі початку ХХ ст., збираючи матеріали про це з різних джерел і публікуючи їх в українській газеті. Ця інформація і до сьогодні є важливим джерелом для дослідження зазначеної теми, адже московська пропаганда ніколи не шкодувала коштів

для поширення імперських інформаційних міфів про українців, як про частину їхнього народу та історії, спотворюючи факти і події. А тому здобуті правдиві знання європейців про українців у Європі сприймалися українськими публіцистами як здобутки для українського національного життя і як мотивація для його подальшого розвитку. Стає відомо, що й самі автори кореспонденцій стали популяризаторами знань про власний народ у місцях свого перебування, вони читали лекції про Україну, друкувалися в європейських періодичних виданнях.

Важливим сюжетом, який простежується у власних кореспонденціях “Ради”, була тема взаємозв’язків українців, розділених політичними кордонами: Галичини й Наддніпрянищини. Завдяки регулярним кореспонденціям М. Лозинського, наддніпрянці детально знали про події в Галичині, знайомилися із тамтешнім партійно-політичним і культурно-освітнім життям, переймали досвід національного руху, його форми і заходи, які Галичина виробляла вже кілька десятиліть, а Наддніпрянищина лише знаходилася на початках. Ця ситуація спонукала до зближення двох частин одного народу, їхніх тісних комунікацій і співпраці у різних сферах. Форми тієї співпраці детально відстежував М. Лозинський і відображав у своїх кореспонденціях, які є інформаційним джерелом для дослідження зазначеної теми. Важливим моментом було й те, що автор кореспонденцій був учасником окремих спільних подій і описував їх як очевидець: настрої, відображав наміри учасників, атмосферу окремих всеукраїнських заходів.

Непересічний інформаційний пласт матеріалів у “Раді” сформували і автори рубрики “Дописи”. Поміж строкатості сюжетів, у них чітко простежується й національна тема: через відображення реалій українського життя у різних частинах України, її містах і селах. Завдяки місцевим дописам, можна спостерігати як Україна національно пробуджувалася на початку 1900-х років, які маркери національного життя формували українці, якими формами відстоювали власну ідентичність, в яких частинах вони бажали національно відродитися, а в яких проявляли пасивність і байдужість до власної ідентичності. На

нашу думку, такі історичні факти залишаються актуальними для розуміння значення наслідків імперського минулого для сучасної України, яка тепер, як і 100 років тому, бореться за гідне національне самостійне європейське майбутнє.

Inna STAROVOITENKO

Own Correspondence as a Genre in the Ukrainian Newspaper “Rada” (1909–1911): Their Features, Source Potential

The article presents materials from own correspondents that were published in the daily Ukrainian newspaper “Rada” in 1909–1910. They are highlighted as a separate genre, written by contemporaries or participants in events, containing important historical facts, author’s reflections, and historical predictions. The main themes of the own correspondences are noted, with a preference for national topics that reflected the forms of the Ukrainian national movement in different parts of Ukraine (Naddniprianshchyna, Halychyna, Bukovyna) and individual European countries (Czech Republic, England, Poland). Through their correspondence, the authors promoted the main achievements of national movements both in Europe and Galicia, familiarised the broad strata of the Ukrainian population of the Dnieper region with them, and motivated them to use their experience in developing the national idea and life under imperial occupation.

Keywords: personal correspondence, Ukrainians, nation building, national movement, imperial occupation, national oppression.

Інна Старовойтенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Inna Starovoitenko, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of Modern Ukrainian History at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0008-9649-3626